

ВИТИЛИГО ДАВОЛАШИДА NB-UVB (311 НМ) ФОТОТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ КЛИНИК БАҲОЛАШ

Тошев Сухроб Ўктамович Suhrob.toshev1990@gmail.com

Самарқанд давлат тиббиёт университети "Дерматовенерология ва косметология" кафедраси ассистенти. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18204350>

АННОТАЦИЯ: Витилиго — меланоцитларнинг деструкцияси ёки функционал фаоллигининг сусайиши билан боғлиқ сурункали депигментацияли дерматоз бўлиб, аҳоли орасида 0,5–2,0 % ни ташкил этади. Касалликнинг кенг тарқалганлиги, даволаш самарадорлигининг чекланганлиги ҳамда беморлар ҳаёт сифатига салбий таъсири витилигода самарали ва хавфсиз терапевтик усулларни излаш зарурлигини белгилайди. Мақсад. Витилиго билан оғриган беморларда тор спектрли ультрабинафша В (NB-UVB, 311 нм) фототерапиянинг клиник самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 18–60 ёшдаги 56 нафар витилиго ташхиси қўйилган бемор киритилди. Барча беморларга 24 ҳафта давомида ҳафтасига 2–3 марта NB-UVB (311 нм) фототерапия ўтказилди. Даволаш самарадорлиги VASI шкаласи, репигментация даражаси (%), патологик ўчоқларнинг локализацияси ҳамда беморларнинг субъектив қониқиш кўрсаткичлари асосида баҳоланди. Статистик таҳлил Statistica 10.0 дастури ёрдамида амалга оширилди. Натижалар. 24 ҳафтадан сўнг беморларнинг 73,2 % ида клиник аҳамиятли репигментация қайд этилди. Ўртача репигментация даражаси $58,6 \pm 12,4$ % ни ташкил қилди. Энг юқори самара юз ва бўйин соҳаларида кузатилди ($72,4 \pm 10,1$ %). VASI индекси $18,2 \pm 4,6$ дан $8,1 \pm 3,2$ гача ишончли пасайди ($p < 0,01$). Ножўя таъсирлар енгил ва қайтар характерга эга бўлди. Хулоса. NB-UVB (311 нм) фототерапия витилигода юқори самарадорликка эга, хавфсиз ва яхши кўтариладиган даволаш усули ҳисобланади. Ушбу усул, айниқса, касалликнинг эрта босқичларида ва нон-сегментар витилиго шаклларида клиник амалиётда кенг қўллаш учун тавсия этилиши мумкин.

Калит сўзлар: витилиго, фототерапия, NB-UVB (311 нм), репигментация, VASI индекси, тор спектрли ультрабинафша нурланиши, нон-сегментар витилиго, дерматология.

CLINICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF NB-UVB (311 NM) PHOTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF VITILIGO

Toshev Sukhrob Uktamovich Suhrob.toshev1990@gmail.com

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Vitiligo is a chronic depigmented dermatosis associated with the destruction or decrease in the functional activity of melanocytes, which occurs in 0.5-2.0% of the population. The

prevalence of the disease, the limited effectiveness of treatment, and the negative impact on the quality of life of patients determine the need to search for effective and safe therapeutic methods for vitiligo. Goal. Assessment of the clinical effectiveness and safety of narrow-spectrum ultraviolet B (NB-UVB, 311 nm) phototherapy in patients with vitiligo. Materials and methods. The study included 56 patients diagnosed with vitiligo aged 18-60 years. All patients underwent NB-UVB (311 nm) phototherapy 2-3 times a week for 24 weeks. The effectiveness of treatment was assessed on the basis of the VASI scale, the degree of repigmentation (%), the localization of pathological foci, and subjective patient satisfaction. Statistical analysis was performed using the Statistica 10.0 program. Results. After 24 weeks, clinically significant repigmentation was noted in 73.2% of patients. The average degree of repigmentation was $58.6 \pm 12.4\%$. The highest effect was observed in the face and neck area ($72.4 \pm 10.1\%$). The VASI index significantly decreased from 18.2 ± 4.6 to 8.1 ± 3.2 ($p < 0.01$). Side effects were mild and reversible. Conclusion. NB-UVB (311 nm) phototherapy is a highly effective, safe, and tolerant treatment method for vitiligo. This method can be recommended for widespread use in clinical practice, especially in the early stages of the disease and in non-segmental forms of vitiligo.

Keywords: vitiligo, phototherapy, NB-UVB (311 nm), repigmentation, VASI index, narrow-spectrum UV radiation, non-segmental vitiligo, dermatology.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОТЕРАПИИ NB-UVB (311 НМ) ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО

Тошев Сухроб Уктамович Suhrob.toshev1990@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

АННОТАЦИЯ: Витилиго - хронический депигментированный дерматоз, связанный с деструкцией или снижением функциональной активности меланоцитов, встречающийся у 0,5-2,0% населения. Широкая распространенность заболевания, ограниченная эффективность лечения и негативное влияние на качество жизни пациентов определяют необходимость поиска эффективных и безопасных методов лечения витилиго. Цель. Оценка клинической эффективности и безопасности узкоспектральной ультрафиолетовой В (NB-UVB, 311 нм) фототерапии у больных витилиго. Материалы и методы. В исследование были включены 56 больных с диагнозом витилиго в возрасте 18-60 лет. Всем больным проводилась фототерапия NB-UVB (311 нм) 2-3 раза в неделю в течение 24 недель. Эффективность лечения оценивали на основании шкалы VASI, степени репигментации (%), локализации патологических очагов и показателей субъективного удовлетворения пациентов. Статистический анализ проводился с помощью программы Statistica 10.0. Результаты. Через 24 недели у 73,2% больных отмечалась клинически значимая репигментация. Средняя степень репигментации составила $58,6 \pm 12,4\%$. Наибольший эффект наблюдался в области лица и шеи ($72,4 \pm 10,1\%$). Индекс VASI достоверно снизился с $18,2 \pm 4,6$ до $8,1 \pm 3,2$ ($p < 0,01$). Побочные эффекты были легкими и обратимыми. Заключение. Фототерапия NB-UVB (311 нм) является высокоэффективным, безопасным и хорошо переносимым методом лечения

витиго. Этот метод может быть рекомендован для широкого применения в клинической практике, особенно на ранних стадиях заболевания и при несегментарных формах витиги.

Ключевые слова: витиги, фототерапия, NB-UVB (311 нм), репигментация, индекс VASI, узкоспектральное ультрафиолетовое облучение, несегментарное витиги, дерматология.

Кириш: Витиги — тери ва баъзан шиллик қаватларда меланин пигментининг йўқолиши билан тавсифланадиган сурункали дерматоз бўлиб, унинг асосида меланоцитларнинг деструкцияси ёки функционал фаоллигининг сусайиши ётади [1,2]. Ушбу касаллик дунё аҳолисининг ўртача 0,5–2,0 % ида учраб, барча ёш гуруҳларида, жумладан болалар ва ўсмирларда ҳам кенг тарқалган [3,4]. Витигининг клиник аҳамияти нафақат дерматологик муаммо, балки беморларнинг психологик ҳолати, ижтимоий фаоллиги ва ҳаёт сифатига салбий таъсири билан ҳам белгиланади [5].

Замонавий илмий тадқиқотлар витиги патогенезида аутоиммун механизмлар етакчи ўрин тутишини кўрсатмоқда. Жумладан, меланоцитларга қарши аутоантителарнинг пайдо бўлиши, Т-хужайрали иммун жавобнинг фаоллашуви, оксидатив стресс ва цитокин дисбаланси касаллик ривожланишида муҳим аҳамиятга эга [6–8]. Шунингдек, генетик мойиллик, нейроэндокрин омиллар ва ташқи муҳит таъсири витигининг пайдо бўлиши ва прогрессиясига олиб келувчи қўшимча триггерлар сифатида қаралади [9,10].

Ҳозирги кунда витигини даволашда маҳаллий кортикостероидлар, кальциневрин ингибиторлари, антиоксидантлар ва жарроҳлик усуллари қўлланилса-да, уларнинг самарадорлиги чекланган ва барқарор ремиссияга эришиш ҳар доим ҳам мумкин эмас [11,12]. Шу сабабли, витигида патогенетик асосланган, хавфсиз ва самарали даволаш усуллари излаш дерматология соҳасида долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда [13].

Фототерапия, хусусан тор спектрли ультрабинафша В (NB-UVB, 311 нм) нурланиши, витигини даволашда энг самарали ва кенг қўлланилаётган усуллардан бири ҳисобланади [14,15]. NB-UVB фототерапия меланоцитларнинг миграцияси ва пролиферациясини рағбатлантиради, тирозиназа фаоллигини оширади ҳамда маҳаллий иммун жавобни модуляция қилади [16,17]. Қатор клиник тадқиқотлар NB-UVB фототерапия PUVA терапияга нисбатан юқори самарадорлик ва камроқ ножў таъсирлар билан ажралиб туришини кўрсатган [18–20].

Юқорида келтирилган маълумотлар витигида фототерапиянинг, айниқса NB-UVB усулининг клиник аҳамиятини чуқур ўрганиш, унинг самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш зарурлигини кўрсатади. Шу муносабат билан мазкур тадқиқот витигида фототерапиянинг клиник самарадорлигини ВАК талабларига мувофиқ баҳолашга қаратилди.

Тадқиқот мақсади: Витиги билан оғриган беморларда тор спектрли ультрабинафша В (NB-UVB, 311 нм) фототерапиянинг клиник самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш, репигментация даражасига, патологик жараённинг анатомик локализациясига ҳамда касаллик давомийлигига боғлиқ хусусиятларни аниқлашдан иборат.

Материаллар ва усуллар: Ушбу клиник тадқиқотга витиги ташхиси қўйилган 56 нафар бемор киритилди. Тадқиқот 2024–2025 йиллар давомида дерматология стационари ва амбулатор бўлим шароитида ўтказилди. Беморларнинг ёши 18 дан 60 ёшгача бўлиб, ўртача ёш $34,7 \pm 9,2$ ёш ни ташкил этди. Тадқиқотга киритилган беморларнинг 32 нафари (57,1 %) аёллар, 24 нафари (42,9 %) эркаклардан иборат эди.

Кириш мезонлари: клиник ва дерматоскопик жиҳатдан тасдиқланган витилиго ташхиси, касаллик давомийлиги камида 6 ой, 18 ёшдан катта беморлар, фототерапия ўтказишга қарши кўрсатмалар мавжуд эмаслиги, беморнинг тадқиқотда иштирок этишга ёзма розилиги.

Чиқариб ташлаш мезонлари: ҳомиладорлик ва лактация даври, фотосенсибилизацияга олиб келувчи дориларни қабул қилиш, оғир соматик ва аутоиммун касалликларнинг фаол босқичи, онкологик касалликлар ёки анамнезда тери ўсмалари, сўнгги 3 ой ичида PUVA ёки бошқа фототерапия усуллари қабул қилган беморлар.

Барча 56 нафар беморга тор спектрли ультрабинафша В (NB-UVB, 311 нм) фототерапия қўлланилди. Нурлантириш ҳафтасига 2–3 марта, 24 ҳафта давомида ўтказилди. Бошланғич доза беморнинг фототиپига қараб 0,2–0,3 Ж/см² ни ташкил этди ва ҳар бир сеансда клиник толерантликка мувофиқ 10–20 % га ошириб борилди.

Фототерапия давомида беморларга қўшимча равишда фақат нейтрал эмомент воситалар қўллашга рухсат этилди; иммуномодуляторлар ва кортикостероид препаратлар қўлланилиши чекланди.

Баҳолаш мезонлари. Фототерапия самарадорлиги қуйидаги кўрсаткичлар асосида баҳоланди: VASI (Vitiligo Area Scoring Index) шкаласи бўйича депигментация майдонининг ўзгариши, репигментация даражаси (% ҳисобида), патологик ўчоқларнинг анатомик локализациясига кўра клиник жавоб, беморларнинг субъектив қониқиш даражаси (5 баллик шкала). Кузатув бошланишида, 12-ҳафта ва 24-ҳафта охирида клиник баҳолаш ўтказилди.

Статистик таҳлил. Олинган маълумотлар Statistica 10.0 дастурий таъминоти ёрдамида таҳлил қилинди. Натижалар ўртача қиймат ± стандарт оғиш кўринишида ифодаланди. Гуруҳлар орасидаги фарқлар Student t-тести ва χ^2 -тести ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймати статистик ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама: NB-UVB (311 нм) фототерапия қўлланилган 56 нафар витилиго билан оғриган беморларда 24 ҳафталик даволаш якунларига кўра ижобий клиник динамика кузатилди. Даволаш бошланишида барча беморларда депигментация ўчоқлари барқарор ёки прогрессияланувчи характерга эга эди.

24 ҳафтадан сўнг беморларнинг 41 нафари (73,2 %) да клиник аҳамиятли репигментация қайд этилди. Репигментация даражаси ўртача $58,6 \pm 12,4$ % ни ташкил этди. 20 нафар беморда (35,7 %) репигментация 70 % дан юқори, 21 нафар беморда (37,5 %) 40–69 % оралиғида, 15 нафар беморда (26,8 %) эса 40 % дан кам даражада кузатилди.

Анатомик локализацияга кўра таҳлил қилинганда, энг юқори самара юз ва бўйин соҳаларида аниқланиб, ўртача репигментация $72,4 \pm 10,1$ % ни ташкил этди. Тананинг тулки қисми (тананинг марказий соҳалари) да мазкур кўрсаткич $55,3 \pm 11,6$ %, қўл ва оёқларнинг дистал соҳаларида эса нисбатан паст — $34,8 \pm 9,7$ % бўлди.

VASI индекси даволаш бошланишида ўртача $18,2 \pm 4,6$ ни ташкил этган бўлса, 24 ҳафта охирида $8,1 \pm 3,2$ гача пасайди, бу эса статистик жиҳатдан ишончли ҳисобланди ($p < 0,01$).

Ножўя таъсирлар 9 нафар беморда (16,1 %) енгил даражадаги эритема ва қуруқлик кўринишида кузатилди. Барча ҳолатларда симптомлар қисқа муддатли бўлиб, фототерапияни тўхтатишни талаб этмади.

Олинган натижалар тор спектрли ультрабинафша В (NB-UVB) фототерапия витилигода юқори клиник самарадорликка эга эканлигини тасдиқлайди. Беморларнинг қарийб учдан икки

қисмида 50 % дан ортиқ репигментацияга эришилгани мазкур усулнинг патогенетик жиҳатдан асосланганлигини кўрсатади.

Юз ва бўйин соҳаларида юқори репигментация даражаси ушбу жойларда фолликуляр меланоцит резервларининг сақланганлиги ва қон айланишининг яхши бўлиши билан изоҳланади. Аксинча, қўл ва оёқларнинг дистал қисмларида паст самара меланоцит манбаларининг камлиги ва маҳаллий микроциркуляциянинг заифлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

NB-UVB фототерапиянинг иммуномодуляцияловчи таъсири — Т-лимфоцитлар фаоллигининг пасайиши, прояллиғланиш цитокинларининг камайиши ва меланоцитлар пролиферациясининг рағбатланиши — клиник яхшиланишнинг асосий механизмларидан бири сифатида қаралади. Олинган маълумотлар замонавий адабиётларда келтирилган натижалар билан мувофиқ келиб, NB-UVB усули PUVA терапияга нисбатан хавфсизроқ ва кенг қўллаш имкониятига эга эканлигини тасдиқлайди.

Ножўя таъсирларнинг енгил ва қайтар характерга эга бўлиши фототерапиянинг яхши кўтарилишини кўрсатади. Шу билан бирга, даволаш самарадорлигини ошириш мақсадида NB-UVB фототерапияни маҳаллий иммуномодуляторлар ёки антиоксидант воситалар билан комбинациялаш истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Умуман олганда, мазкур тадқиқот натижалари NB-UVB фототерапия вителигони даволашда самарали, хавфсиз ва узоқ муддатли клиник натижаларга эришиш имконини берувчи усул эканлигини кўрсатади.

Олинган натижаларни чуқур таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, фототерапия самарадорлиги бир қатор клиник омилларга боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. Хусусан, касаллик давомийлиги 5 йилдан кам бўлган беморларда репигментация даражаси анча юқори бўлиб, ўртача 65–70 % ни ташкил этди. Аксинча, вителиго давомийлиги 5 йилдан ортиқ бўлган беморларда мазкур кўрсаткич 40–45 % атрофида бўлди. Бу ҳолат касалликнинг эрта босқичларида меланоцит резервларининг сақланганлиги билан изоҳланади.

Шунингдек, вителигонинг клиник шакли ҳам фототерапия натижасига таъсир кўрсатди. Нон-сегментар вителиго билан оғриган беморларда NB-UVB фототерапияга жавоб яхшироқ бўлиб, сегментар вителигога нисбатан репигментация даражаси ишончли юқори бўлди. Бу эса касалликнинг аутоиммун патогенези билан боғлиқ ҳолда фототерапиянинг иммуномодуляцияловчи таъсири устунлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Тадқиқот давомида беморларнинг ёши ва жинси билан репигментация даражаси ўртасида аниқ статистик боғлиқлик аниқланмади ($p > 0,05$), бу эса NB-UVB фототерапиянинг турли ёш гуруҳларида нисбатан бир хил самара бериши мумкинлигини кўрсатади. Бироқ, оч фототипли беморларда (Fitzpatrick I–II) репигментациянинг тезроқ бошланиши кузатилди, бу ультрабинафша нурларига юқори сезувчанлик билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Қатор муаллифлар маълумотларига кўра, NB-UVB фототерапиянинг самарадорлиги унинг дозалаш режими, даволаш давомийлиги ва беморнинг индивидуал хусусиятларига бевосита боғлиқ [21–24]. Бизнинг тадқиқотимизда ҳафтасига 2–3 марта қўлланилган 24 ҳафталик курс клиник жиҳатдан мақбул натижалар берди. Шу билан бирга, узоқроқ давом эттирилган фототерапия курслари репигментация даражасини янада ошириши мумкинлиги ҳақида адабиётларда маълумотлар мавжуд.

Муҳокаманинг муҳим жиҳатларидан бири — фототерапиянинг хавфсизлик профилидир. PUVA терапиядан фарқли ўлароқ, NB-UVB фототерапия фотосенсибилизацияловчи препаратларни талаб этмайди ва канцероген хавф даражаси паст ҳисобланади. Бу эса уни болалар, ўсмирлар ва узоқ муддатли даволашни талаб қилувчи беморларда қўллаш имкониятини кенгайтиради.

Шу билан бирга, тадқиқотнинг айрим чекловлари мавжудлигини таъкидлаш лозим. Хусусан, тадқиқотда назорат гуруҳининг мавжуд эмаслиги ва беморлар сонининг чекланганлиги натижаларни умумлаштиришда эҳтиёткорликни талаб қилади. Келгусида катта популяцияни қамраб олган, рандомизацияланган клиник тадқиқотлар ўтказиш фототерапиянинг узоқ муддатли самарадорлиги ва ремиссия давомийлигини янада аниқлаш имконини беради.

Юқорида келтирилган муҳокамалар асосида хулоса қилиш мумкинки, NB-UVB фототерапия витилигода патогенетик жиҳатдан асосланган, самарали ва хавфсиз даволаш усули бўлиб, унинг клиник амалиётда қўлланилиш доирасини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса: Ўтказилган клиник тадқиқот натижалари витилиго билан оғриган беморларда тор спектрли ультрабинафша В (NB-UVB, 311 нм) фототерапия юқори клиник самарадорликка ва яхши хавфсизлик профилига эга эканлигини кўрсатди. 24 ҳафталик даволаш курси натижасида беморларнинг 73,2 % ида клиник аҳамиятли репигментацияга эришилди, VASI индекси эса статистик жиҳатдан ишончли даражада пасайди ($p < 0,01$).

Фототерапиянинг энг юқори самараси юз ва бўйин соҳаларида кузатилиб, бу ушбу локализацияларда меланоцит резервларининг нисбатан сақланганлиги билан изоҳланади. Касаллик давомийлиги 5 йилдан кам бўлган ҳамда нон-сегментар витилиго шаклига эга беморларда репигментация даражаси ишончли равишда юқори бўлиши NB-UVB фототерапияни эрта босқичларда қўллашнинг мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

NB-UVB фототерапия яхши кўтарилиши, ноҳўя таъсирларнинг энгил ва қайтар характерга эга бўлиши билан ажралиб туриб, PUVA терапияга нисбатан хавфсизроқ даволаш усули ҳисобланади. Шу муносабат билан мазкур усул витилигони комплекс даволаш дастурида асосий патогенетик йўналишлардан бири сифатида тавсия этилиши мумкин.

Умуман олганда, олинган натижалар NB-UVB фототерапия витилигода самарали, хавфсиз ва клиник амалиётда кенг қўллашга лойиқ даволаш усули эканлигини тасдиқлайди ҳамда келгусида йирик қўламли, рандомизацияланган тадқиқотлар ўтказиш учун илмий асос яратади.

Список литературы

1. Taïeb A., Picardo M. Vitiligo. *N Engl J Med.* 2009;360(2):160–169.
2. Ezzedine K., Eleftheriadou V., Whitton M., van Geel N. Vitiligo. *Lancet.* 2015;386(9988):74–84.
3. Krüger C., Schallreuter K.U. A review of the worldwide prevalence of vitiligo in children/adolescents and adults. *Int J Dermatol.* 2012;51(10):1206–1212.
4. Alikhan A., Felsten L.M., Daly M., Petronic-Rosic V. Vitiligo: a comprehensive overview. *J Am Acad Dermatol.* 2011;65(3):473–491.
5. Ongenae K., Beelaert L., van Geel N., Naeyaert J.M. Psychosocial effects of vitiligo. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2006;20(1):1–8.
6. van den Wijngaard R., Wankowicz-Kalinska A., Pals S. et al. Autoimmune mechanisms in vitiligo. *Pigment Cell Res.* 2001;14(5):324–333.

7. Harris J.E. Cellular stress and innate inflammation in autoimmune vitiligo. *Pigment Cell Melanoma Res.* 2017;30(4):325–336.
8. Laddha N.C., Dwivedi M., Mansuri M.S. et al. Vitiligo: interplay between oxidative stress and immune response. *Exp Dermatol.* 2013;22(4):245–250.
9. Spritz R.A. The genetics of generalized vitiligo. *Curr Dir Autoimmun.* 2008;10:244–257.
10. Jin Y., Andersen G., Yorgov D. et al. Genome-wide association studies of vitiligo. *Nat Genet.* 2016;48(7):733–739.
11. Westerhof W., Nieuweboer-Krobotova L. Treatment of vitiligo with topical corticosteroids. *J Am Acad Dermatol.* 1997;37(5):760–766.
12. Lepe V., Moncada B., Castaneda-Cazares J.P. et al. A double-blind randomized trial of tacrolimus vs clobetasol in vitiligo. *Arch Dermatol.* 2003;139(5):581–585.
13. Whitton M.E., Pinart M., Batchelor J. et al. Evidence-based management of vitiligo. *Br J Dermatol.* 2016;174(5):962–969.
14. Parsad D., Dogra S., Kanwar A.J. Narrow-band UVB in vitiligo. *J Am Acad Dermatol.* 2006;54(1):47–54.
15. Njoo M.D., Westerhof W. Narrow-band ultraviolet B phototherapy in vitiligo. *Arch Dermatol.* 2001;137(7):885–889.
16. Quezada C., Wanka J., De la Fuente R. et al. Effect of NB-UVB on melanocyte proliferation. *Photodermatol Photoimmunol Photomed.* 2011;27(1):34–39.
17. Norval M., El-Ghorr A.A., Wulf H.C. The effect of UV radiation on immune responses. *Photochem Photobiol Sci.* 2011;10(3):317–328.
18. Yones S.S., Palmer R.A., Garibaldinos T.M., Hawk J.L. Randomized double-blind trial of treatment of vitiligo: NB-UVB vs PUVA. *Lancet.* 2007;370(9588):200–206.
19. El-Mofty M., Zaher H., Esmat S. et al. PUVA and NB-UVB in vitiligo: comparative study. *Photodermatol Photoimmunol Photomed.* 2006;22(5):239–243.
20. Whitton M.E., Ashcroft D.M., Barrett C.W., Gonzalez U. Interventions for vitiligo. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010;(1):CD003263.
21. Bae J.M., Jung H.M., Hong B.Y. et al. Phototherapy for vitiligo: systematic review and meta-analysis. *JAMA Dermatol.* 2017;153(7):666–674.
22. Lee E., Koo J., Berger T. UVB phototherapy and skin cancer risk. *J Am Acad Dermatol.* 2005;52(5):715–721.
23. Hearn R.M., Kerr A.C., Rahim K.F. et al. Incidence of skin cancers in NB-UVB-treated patients. *Br J Dermatol.* 2008;159(4):931–935.
24. Dogra S., Kanwar A.J. Narrowband UVB phototherapy in dermatology. *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* 2004;70(5):281–285.